

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA O'QUVCHILARNING DIZAYNERLIK QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Haydarov Dilshod Shog'darovich

Jizzax davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida ularning dizaynerlik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan jarayonlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: dizayn, dizayner, qobiliyat, ijod, estetika, nafosat.

O'zbekistonda yosh avlodni aqliy, axloqiy va ma'naviy jihatdan barkamol voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlardan birini tashkil qiladi. Bu borada o'quvchilarning dizaynerlik qobiliyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ma'naviy barkamollikda dizaynerlik mahorati ham muhim o'rin tutadi va unda shaxsni estetik jihatdan talab darajasida voyaga yetkazish asosiy masala hisoblanadi.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoev Jizzax viloyati saylovchilar vakillari bilan uchrashuvdagi nutqda shunday degan edi: "Hammamiz ko'rib, kuzatib turibmiz – bugungi shiddat bilan o'zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi ufq va imkoniyatlar ochish bilan birga, ularni ilgari ko'rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor etmoqda. Diniy ekstrimizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, "ommaviy madaniyat" kabi tahdidlar qancha-qancha oilalar, mamlakatlar boshiga og'ir kulfat va ko'rgiliklar olib kelmoqda. Bunga barchamiz guvoh bo'lmoqdamiz. G'arazli kuchlar hali ongi to'la shakllanib ulgurmagan bolalarni o'z ota-onasiga, o'z vataniga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin bo'lmoqda.

Shuning uchun biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-kuy bu masalada hushyorlik va ogohligimizni yanada oshirishimiz kerak. Yoshlarimiz bilan ko'proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish,

muammolarini yechish uchun amaliy ko‘mak berishimiz, ayniqsa, qiz bolalarni ilmfan, kasb-hunar sirlarini puxta egallashga o‘rgatish, ularning manfaatlarini himoya qilish, hayotda munosib o‘rin topishiga yordamlashish kerak.

Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an‘analarimizga, ajdodlarimizning boy ma‘naviy merosiga tayanamiz. Yoshlarimiz qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg‘usini kamol toptirish, ularni sog‘lom turmush tarzi ruhida tarbiyalashga qaratilgan targ‘ibot ishlarini kuchaytiramiz”.

O‘tmishda ota-onalar bola yoshlikdan mehnatga o‘rgatilmasa unda mehnatga qiziqish uyg‘otilmasa katta bo‘lganda mustaqil hayot kechira olmasligini, dangasa va ishyoqmas bo‘lib qolishni yaxshi bilganlar. Shu bois ular bolani yoshlikdan turli ijtimoiy, foydali va unumli ishlarga jalb qilishda eng avvalo, mehnatning faqat moddiy jixatini emas, balki tarbiyaviy, axloqiy va ma'naviy ahamiyatini hisobga olganlar. Ota – onalar bolalariga jinsiy xususiyatlariga qarab topshiriq berishni mehnat tarbiyasida asosiy qoida deb bilganlar. Qizlar uy ro‘zg‘or ishlarini bajarishda – kiyim bichim tikish, ovqat pishirish, uyni ozoda tutish, uy hayvonlariga qarash, kir yuvish, mehmon kelganda dasturxon yozish kabi ishlarga o‘rgatilgan. O‘g‘il bolalar esa ro‘zg‘ordagi og‘ir ishlarni bajarishga, o‘tin yorish, mollarga yem xashak tayyorlash bilan shug‘ullanganlar, qo‘sh xaydash va boshqa yumushlarda ko‘maklashganlar.

O‘quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda mehnat an'analariga ijobiy munosabat o‘yg‘otish muxim ahamiyatga ega. Shu bois bu ma'sulyatli ishni amalga oshirishda o‘quvchilarining e'tiborini ijtimoiy foydali mehnatga tortish, ularda qiziqish va ijodiy intilish ko‘nikmalrini shakllantirish, dizaynerlik qobiliyatlarini shakllantirish uchun muhim vazifa hisoblanadi.

“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” da o‘qiyimiz: dizayn (inglizcha “disign” – loyiha, chizma, rasm) – narsalar muhitini estetik va funksional sifatlarini shakllantirish maqsadiga qaratilgan loyihalash faoliyati turlarini ifodalaydi. Dizaynerlik qobiliyatini shakllantirish o‘quvchini estetik va funksional xususiyatlar

asosida voyaga yetkazish, uning layoqat va qobiliyatini o‘stirish, loyihalash, chizmachilik, rassomlik va ixtirochilik ko‘nikmasini shakllantirish tashkil qiladi. Dizaynerlik faoliyati tarkibiga keng iste‘mol buyumlari, mashina dastgoh, kiyim – kechak va o‘rov materiallari ishlab chiqarish, jamoat va turarjoy binolarini jihozlash, mebel va boshqalar kiradi.

Ilm – fanda shunday fikr mavjud: “Dizaynerlik 20 – asr boshlarida yuzaga kelib, 30 – yillarda maxsus faoliyat turi sifatida G‘arbiy Yevropa mamlakatlari va AQShda shakllandi, 80 – yillarning 2 – yarmidadan dizaynerlikning faoliyat doirasi kengaydi”. Bu fikrni dizaynerlik maxsus faoliyat turi sifatida XX asr boshlarida paydo bo‘lgan, - degan mazmunda tushunish lozim. Negaki dizaynerlik Sharq va G‘arbda qadimdan mavjud bo‘lgan. Misol uchun, Sharqda xattotlik, rassomlik, kitobchilik, me‘morchilik, muhandislik kabi sohalarda dizaynerlikning qadimiy ko‘rinishlari mavjud bo‘lgan. Shu sababli bizgacha asori – atiqalar, mahobatli inshootlar va nafis san’at namunalari yetib kelgan.

Olimlarning baxt, faoliyat, izzat – nafs, aloqa, ibrat bo‘lish, bilish, go‘zallik, fazilat va iroda mayllarini shaxsda shakllantirish to‘g‘risidagi fikrlari aynan dizaynerlik qobiliyatiga oid yondoshuvlar ekanligini qayd etib o‘tish joiz. Shaxsda go‘zallik maylini (instinktini) shakllantirish borasida shunday yozadi: “Har bir shaxs tarbiya, intizom va tozalikka intiladi. Bu maylga kuch berish shaxsning parishonxonligini yo‘q qiladi, iflos yurishdan va intizomsizlikdan qutqaradi. Shu mayl rivojlangan shaxs ulg‘aygandan so‘ng zimmasiga tushgan ishni yaxshi bajarib, tartibsiz va chala qoldirmaydi”. Bizning nazarimizda, shaxs mayllarini (instinktini) to‘g‘ri shakllantirish bilan unda dizaynerlik qobiliyatini yuzaga keltirish mumkin.

O‘quvchilarning dizaynerlik qobiliyatlarini shakllantirishda quyidagi asosiy vazifalarga e‘tibor qaratishimiz mumkin:

- o‘quvchilarda tevarak – atrofdagi narsa va voqyealarga estetik munosabatini tarkib toptirish, ularni go‘zallikni his qila olishga,

tushunishga hamda shu his va tushunchalarni hayotga tatbiq etishga o'rgatish;

- badiiy madaniyat ko'rinishlari va ularning jamiyat hayotidagi ahamiyati halqidagi tushunchalarni rivojlantirish;
- estetik va badiiy – amaliy malakalarni shakllantirish.
- o'quvchilarda o'quv qurollari, jihozlar va mareriallar tayyorlash ko'nikmasini hosil qilish;
- badiiy va estetik didli qilib voyaga yetkazish;
- o'quvchining o'z layoqati, qobiliyati va tajribasini namoyon qilishga ko'niktirish.

Bu zaruriyatlar bugungi kun talablari va ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Chunki ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotimiz barcha sohalarda, jumladan, ta'lim – tarbiya sohasida ham dizaynga bo'lgan ehtiyojni taqoza etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: "O'zbekiston", 354-355-b. 2017.

2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 3-jild. – T.: O'zME davlat ilmiy nashriyoti. 2002. – b. 293.